

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm 1
ENERO-MARZO, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Gestión del conocimiento en la era digital: Tendencias, retos y oportunidades en el desarrollo empresarial

Gutiérrez Hurtado, Humberto*
Espina-Romero, Lorena C.**

Resumen

La gestión del conocimiento es un proceso que demanda una estrategia empresarial que se integre con la política de la empresa, implementación, seguimiento y evaluación. En este sentido, el objetivo del artículo consiste en analizar la gestión del conocimiento en la era digital, su producción científica en el tiempo y sus áreas de aplicación. Así se analizan 167 artículos sobre Gestión del Conocimiento publicados en Scopus entre 2019 y 2023, empleando una metodología bibliométrica con enfoque cuantitativo. Los resultados muestran un aumento anual del 5,97% en publicaciones, destacando a Reino Unido y China como países líderes. Las áreas temáticas predominantes incluyen Gestión Empresarial, Contabilidad, Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Decisión. Un 93,1% de los trabajos corresponde a artículos originales, reflejando un creciente interés en la Gestión del Conocimiento y su vínculo con la sostenibilidad. Los principales temas abordados incluyen aprendizaje profundo, adaptabilidad, tecnología de la información, intercambio de información y comportamiento organizacional. El estudio concluye que la Gestión del Conocimiento, al optimizar recursos y mejorar estrategias, es clave para desarrollar empresas sostenibles y constituye un proceso continuo que fortalece la toma de decisiones y el funcionamiento organizacional.

Palabras clave: Gestión del conocimiento; innovación; desarrollo sostenible; intercambio de conocimientos; aplicación organizativa.

* Doctorando en Administración en la Escuela de Posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Magister en Administración de Negocios. E-mail: humberto.gutierrez@epg.usil.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2380-9019>

** Doctora en Ciencias Gerenciales. Docente Investigador en la Escuela de Posgrado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. E-mail: lespina@usil.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6637-8300>

Knowledge management in the digital era: Trends, challenges and opportunities in business development

Abstract

Knowledge management is a process that requires a business strategy that is integrated with company policy, implementation, monitoring and evaluation. In this sense, the objective of the article is to analyze knowledge management in the digital age, its scientific production over time and its areas of application. Thus, 167 articles on Knowledge Management published in Scopus between 2019 and 2023 are analyzed, using a bibliometric methodology with a quantitative approach. The results show an annual increase of 5.97% in publications, highlighting the United Kingdom and China as leading countries. The predominant thematic areas include Business Management, Accounting, Engineering, Social Sciences and Decision Sciences. 93.1% of the works correspond to original articles, reflecting a growing interest in Knowledge Management and its link with sustainability. The main topics addressed include deep learning, adaptability, information technology, information sharing and organizational behavior. The study concludes that Knowledge Management, by optimizing resources and improving strategies, is key to developing sustainable companies and constitutes a continuous process that strengthens decision-making and organizational functioning.

Keywords: Knowledge management; innovation; sustainable development; knowledge sharing; organizational application.

Introducción

La Gestión del Conocimiento (GC) es un proceso continuo de todo tipo, que requiere una estrategia empresarial que se integre con la política de la empresa, la implementación, el seguimiento y la evaluación (Atkočiūnienė, Gribovskis y Raudeliūnienė, 2023), es así como, se reconoce que la innovación basada en la GC tiene una capacidad importante para que una organización tenga éxito (Zengin et al., 2021). Por esta razón, la GC respalda la transferencia de información dentro de la organización y también entre diferentes campos y áreas industriales (Nisar, Prabhakar y Strakova, 2019).

Lo anterior es un componente importante a escala organizacional, nacional y mundial para la viabilidad del desarrollo sostenible (Oliva et al., 2019). En este contexto, las empresas internacionales deben priorizar la GC, para compartir información como factor clave para el éxito (Abdullah y Alqarni, 2022), así como para la evaluación de los impactos

ambientales, sociales y económicos logrando crear valor (Jokanović et al., 2020).

El propósito de la GC es aumentar los recursos de conocimiento organizacional para mejorar el desempeño (Mazorodze y Buckley, 2019), así como crear una ventaja competitiva sostenible que sea repetible para mantener el desarrollo empresarial (Grant, 1991), y para lograr esto, la GC debe centrarse en desarrollar recursos valiosos, escasos, inimitables y no sustituibles (Barney, 1991). Por este motivo, las razones del fracaso van desde la incapacidad para adaptarse a las transformaciones tecnológicas (Faúndez y De la Fuente-Mella, 2022), pasando por la falta de liderazgo, procesos y tecnología inadecuados, hasta la falta de comprensión y participación en todos los niveles organizacionales (Montoya-Quintero, Bermudez-Ríos y Cogollo-Flórez, 2022).

Teniendo en cuenta la disrupción de los servicios tecnológicos (Arifiani et al., 2019), se debe fomentar el desarrollo empresarial creativo (Frolova, Alwaely y Nikishina, 2021), la GC seguirá teniendo un papel crucial

para las empresas en el futuro (Bokhari y Myeong, 2022). Por este motivo, es necesario comprender y gestionar los riesgos del conocimiento para preservar la sostenibilidad empresarial (Durst y Zieba, 2020).

Para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), la GC puede ayudar a crear una ventaja competitiva que sea difícil de copiar por los competidores, ayuda a crear activos intangibles y valiosos difíciles de sustituir (Xuan, 2020), por este motivo se tiene que comprender y gestionar el conocimiento de las personas para poder aumentar la competitividad (Pereira et al., 2021) y el rendimiento empresarial (Pinzón, Maldonado y Marín, 2019). Por consiguiente, la gestión eficaz del conocimiento tácito (experiencia e intuición) y explícito (formalizado) (Nonaka y Takeuchi, 1995), conducen a una ventaja competitiva sostenible puesto que son difíciles de imitar (Nonaka y Von Krogh, 2009).

Del mismo modo, la sostenibilidad requiere visión y liderazgo, considerando los objetivos económico, social y ambiental (Bratianu, Stanescu y Mocanu, 2021). Para esto se debe proponer una cultura centrada en el cliente, lo que implica utilizar el conocimiento de éste para mejorar los productos (Khosravi et al., 2022). Son numerosos los estudios que proponen la GC en diversas áreas de aplicación, como por ejemplo: Para la innovación (Lam et al., 2021; Singh y Tantray, 2022), la cultura organizacional (Teixeira et al., 2023), desempeño organizacional (Alshadoodee et al., 2022), entre otros.

En la era digital, la GC se ha convertido en una prioridad estratégica para las empresas (Gupta, Fernandez-Crehuet y Gupta, 2022; Atkočiūnienė et al., 2023). Estudios recientes en sectores como la construcción, educación y servicios (Escorcía y Barros, 2020; González, 2022; Zambrano et al., 2023; Briones y D'Armas, 2024), han demostrado que la GC es importante para el éxito de los proyectos, y ésta puede mejorar la productividad, la innovación y el desarrollo de manera sostenible (Raudeliuniene y Matar, 2022). Además, la GC puede ayudar a las empresas a superar los obstáculos de conocimiento que dificultan la

transición hacia una economía circular (Nujen et al., 2023).

Como se muestra, cada estudio analiza un área de acción. Sin embargo, no está claro qué información hay en la literatura sobre la GC, su producción científica en el tiempo y sus áreas de aplicación. Por estos motivos, se desarrolló esta investigación con enfoque bibliométrico, el cual tiene como objetivo analizar los estudios indexados en la base de datos de *Scopus* durante el período 2019-2023. Cabe indicar que esta investigación tiene un enfoque bibliográfico para aceptar las opiniones de los autores de los estudios analizados. En este contexto, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

RQ1. ¿Cuáles son las tendencias emergentes en la producción de documentos sobre GC durante el período 2019-2023 y cómo están relacionadas con las áreas temáticas, los países de origen y los tipos de documentos?.

RQ2. ¿Cómo influyen los grupos temáticos identificados en el Mapa Temático de la GC y el rendimiento organizacional?.

RQ3. ¿Cómo pueden las organizaciones aplicar eficazmente las líneas de estudio emergentes en la GC para impulsar el desarrollo empresarial sostenible?

Este manuscrito se estructura en las siguientes secciones: La fundamentación teórica, metodología, los resultados y discusiones, las conclusiones e implicaciones para futuras investigaciones. Cada sección abordó diversos análisis, con el objetivo de responder a las tres preguntas de investigación, y así ofrecer información útil para la GC en distintos ámbitos de los negocios.

1. Sinergias en la GC: Una revisión prospectiva de la literatura

La siguiente revisión de la literatura resalta diversas investigaciones fundamentales en el ámbito de la GC en la era digital, abarcando desde la innovación organizacional hasta la economía circular. Asimismo, subraya el papel crucial de las tecnologías en la mejora y aplicación de la GC, destacando

diversos enfoques metodológicos y áreas de oportunidad. En el contexto de la innovación organizacional, Oliva et al. (2019) analizan el proceso de innovación en empresas brasileñas, poniendo énfasis en la importancia de la GC para clasificar las innovaciones sectoriales. Este estudio propone estrategias específicas para optimizar la GC según el tipo de innovación y desarrolla un modelo conceptual que facilita el análisis comparativo de patrones de innovación.

Por otra parte, Nisar et al. (2019) exploran el impacto de las redes sociales como tecnologías sociales en el intercambio de conocimiento dentro de Comunidades de Práctica. Este estudio muestra cómo estas tecnologías fomentan una comunicación más rica e informal, contribuyendo a una mayor productividad y mejor desempeño organizacional. En esta línea, Peixoto y Espina-Romero (2024) realizan un mapeo de la investigación en *marketing* digital en redes sociales, destacando su papel como herramienta clave para gestionar el conocimiento y las interacciones entre usuarios. Su análisis aporta una perspectiva complementaria sobre el uso de las redes sociales como plataformas para potenciar la GC en contextos empresariales y académicos.

En cuanto al clima colaborativo, Jakanović et al. (2020) investigan su influencia en la GC en el contexto serbio. Identifican la cultura organizacional como un factor determinante, aunque destacan que esta influencia no se extiende a las actividades relacionadas con la salida de conocimiento.

Con respecto a la Sociedad 5.0 e Industria 4.0, Zengin et al. (2021) evalúan la aplicación de estos modelos en Turquía y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su análisis revela limitaciones en la adopción de estos enfoques y sugiere áreas de mejora para lograr una mayor efectividad. En este contexto, Espina-Romero et al. (2024) amplían la discusión al analizar los desafíos y oportunidades en la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en el sector manufacturero. Este estudio destaca cómo

las capacidades de la GC pueden facilitar la integración de la IA, ayudando a superar barreras tecnológicas y organizacionales mientras se impulsa la innovación y la sostenibilidad en línea con los objetivos de la Industria 4.0.

Asimismo, Abdullah y Alqarni (2022) abordan la relevancia del intercambio de conocimientos en los negocios internacionales, subrayando la escasez de estudios que integren estos temas. Los autores destacan la importancia de desarrollar modelos y aplicaciones que profundicen en esta intersección, dado su impacto en la competitividad organizacional. Finalmente, Nujen et al. (2023) se centran en los desafíos asociados a la integración de prácticas de economía circular en las empresas. Proponen un marco basado en el pensamiento “*Lean*” y el aprendizaje organizacional como soluciones para superar las barreras del conocimiento en este ámbito.

Estas investigaciones no solo evidencian la diversidad de enfoques metodológicos utilizados —desde análisis cualitativos y estudios de caso hasta modelado de ecuaciones estructurales— sino también resaltan la relevancia de la GC en la adaptación y la innovación organizacional en la era digital. Además, identifican lagunas significativas, como la necesidad de modelos que integren GC con negocios internacionales, así como el impacto del clima colaborativo y las tecnologías sociales en el intercambio de conocimiento.

2. Metodología

Este documento se basa en una revisión bibliométrica, cuyo enfoque se aplica en diversos campos científicos ganando importancia en el mundo académico (Aria y Cuccurullo, 2017). Se aplicaron los 5 pasos propuestos por Zupic y Čater (2015), estos pasos son: “Diseño del estudio”, “recolección de datos bibliométricos”, “análisis”, “visualización” e “interpretación” (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2024
Figura I: Diseño metodológico

2.1. Diseño del estudio

Luego de revisar la literatura, se formularon tres preguntas de investigación: RQ1, RQ2 y RQ3. Para responder a la RQ1, se optó por crear gráficos de barras en *Microsoft Excel*, que indican la producción de publicaciones según el año, país, área temática y tipo de documentos. Para responder a la RQ2, se seleccionó el Mapa Temático; método bibliométrico de estructura conceptual que indica las direcciones de las temáticas cuestionadas; y, para responder la RQ3, se aplicó el método bibliométrico llamado “análisis de coocurrencia de palabras clave”, para inferir las temáticas menos exploradas por la GC.

2.2. Recolección de datos bibliométrico

Se ingresó el término “*knowledge management*” en el campo de búsqueda “*Title-Abs-Key*” de la base de datos *Scopus* (Burnham, 2006), obteniendo 92.733 documentos. La búsqueda se limitó a documentos de acceso abierto obteniendo 19.655. Luego se limitó al periodo 2019-2023 obteniendo 8.079, publicaciones. Se limitó al tipo de documento “*Article*” y “*Review*” y con lenguaje en inglés, resultando en 167 manuscritos. Se seleccionó estos parámetros porque la razón de esta revisión es analizar estudios actuales de fuentes primarias (ver Figura II).

Fuente: Elaboración propia, 2024.
Figura II: Flujograma de la selección de documentos

2.3. Análisis de los datos

Los datos fueron recabados de *Scopus* en archivos con formato *RIS*, *BibTex* y *CSV* para más adelante ser cargados en *Microsoft Excel* (Redmond, WA, EE. UU.), *RStudio* versión R 12.22.0 (Viena, Austria) y *software VOSviewer* versión 1.6.18 (Leiden, Países Bajos). Se analizaron las tendencias y mapa temático, obteniendo información valiosa para este estudio.

2.4. Visualización

Se utilizaron gráficos generados en *Excel* para mostrar la producción de publicaciones (año, países, área temática y tipo de documentos). Adicionalmente, se basó en el Mapa Temático generado por el *software RStudio* para lograr obtener las temáticas de estudio más importantes para la GC. Finalmente, se apoyó en el “análisis de coocurrencia de palabras clave” mediante “*VOSviewer*” para obtener temáticas poco exploradas (agenda de investigación futura).

2.5. Interpretación de la información

Aquí se describe los hallazgos y se les da una interpretación adecuada, de acuerdo con las preguntas de investigación planteadas, se debaten los resultados en la información

principal, las temáticas tocadas por la GC y las poco exploradas que podrían constituir una futura agenda de investigación. Las conclusiones se formulan en el marco del objetivo de esta investigación, finalizando con la elaboración del documento final.

3. Resultados y discusión

3.1. Análisis bibliométrico de la producción en GC (2019-2023)

Para dar respuesta a la RQ1, se indican cuáles son las áreas emergentes en la producción de documentos sobre GC y cómo están relacionadas con las áreas temáticas, los países de origen y tipos de documentos.

a. Resumen de la información principal

De acuerdo con la Tabla 1, el período de tiempo seleccionado para esta revisión bibliométrica fue de 2019-2023. El total de documentos seleccionados ($n = 167$) contiene 11.635 referencias, es decir, un promedio de 16.9 referencias por cada documento. El total de autores involucrados en estos manuscritos es de 545, es decir, un promedio de 3.38 autores por cada documento. Todas estas publicaciones indexaron 612 palabras clave de autor.

Tabla 1
Información principal

Información principal sobre los datos	
Intervalo de tiempo	2019-2023
Nº Documentos	167
Tasa de crecimiento anual %	5.97
Referencias	11.635
Palabras clave del autor (DE)	612
Autores	545

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de Scopus.

A partir de estos datos, se evidencia el creciente interés en la GC durante el período analizado, mostrando un avance significativo en la producción académica. Se observa una notable colaboración entre autores, lo que refleja la naturaleza interdisciplinaria y colaborativa de este campo. La diversidad de palabras clave indexadas destaca la amplitud temática, consolidando a la GC como un área fundamental para promover el desarrollo sostenible y la innovación organizacional.

b. Producción de documentos por año

La producción de documentos durante el 2019-2023 tuvo una tasa anual de crecimiento de 5,97%, permitiendo inferir una proyección de 33 documentos para el año 2024. De acuerdo con la Figura III, en el año 2019 se logró indexar 23 documentos, en el 2020 se indexaron 31 documentos algunos con relación a: “Knowledge based systems” (Huynh et al., 2020) y “social networking (online)” (Lipiec, Wątor y Kmiecik, 2020).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura III: Documentos por año, tipo, país y área temática

Para el 2021 se indexaron 40 documentos destacando las variables de “GC” y “*business development*” (Arokiasamy et al., 2021), para el año 2022 se lograron publicar 44 documentos relacionados a: “*Knowledge management*”, “*sustainable development*”, “*knowledge*”, “*sustainability*” e “*innovation*”, reflejando un crecimiento en las publicaciones (Rialti et al., 2022). Sin embargo, para el año 2023 bajó la producción a 29 documentos relacionados a las variables “*knowledge management*”, “*sustainability*”, “*sustainable development*”, “*innovation*” y “*knowledge*” (Dias et al., 2023).

A partir de este análisis, se observa que tras un crecimiento sostenido en la producción de documentos sobre GC hasta 2022, existe una disminución notable en 2023. Esto podría indicar una saturación en ciertos temas o un cambio en las tendencias de investigación. Por tanto, se debería profundizar en las causas de este descenso y explorar nuevas líneas de investigación que revitalicen el interés académico, asegurando así la continuidad y relevancia del campo en el desarrollo empresarial sostenible.

c. Producción de documentos por país de origen

Los 70 países involucrados en los 167 documentos seleccionados para esta revisión bibliométrica trabajaron de manera conjunta, es decir, un documento podría ser considerado por dos o más países. Por tanto, el total de documentos seleccionados para este estudio no coincidirá con el registro total del grupo de países participantes.

La Figura III, muestra que Reino Unido (n = 29) lidera la producción de documentos (Fuster et al., 2019); China (n = 17) ocupa el segundo lugar con más documentos (Ching et al., 2022); España (n = 15) le sigue en el tercer puesto (Dias et al., 2023); Malasia (n = 12) ocupa el cuarto (AlQershi et al., 2023); Italia, Polonia y Estados Unidos de Norteamérica (n = 10) ocupan el quinto lugar (Ehls, Polier

y Herstatt, 2020); Francia y Portugal (n=8) ocupan el sexto lugar (Rossi et al., 2022); Lituana (n=7) ocupa el séptimo lugar (Kordab, Raudeliūnienė y Meidutė-Kavaliauskienė, 2020); Hungría, Rusia y Arabia Saudita (n=6) ocupan el octavo lugar; y los demás países tiene menos de 6 documentos.

Este análisis refleja la colaboración internacional, destacando el liderazgo del Reino Unido, seguido de China y España. Estos resultados evidencian una distribución geográfica diversa, lo que resalta la importancia global del tema y la interacción entre países en el desarrollo del conocimiento. Como autores de esta investigación se considera que esta diversidad ofrece una valiosa oportunidad para identificar enfoques regionales y fomentar investigaciones comparativas que profundicen en las dinámicas de la GC en distintos contextos. Este hallazgo subraya la necesidad de promover alianzas estratégicas para fortalecer la producción científica y su impacto global.

d. Producción de documentos por área temática

Sé realizó un enfoque combinado de varias subáreas de aplicación vinculadas a la GC. Como consecuencia, un documento puede ser registrado por más de dos áreas vinculadas en esta investigación. La Figura III, muestra las quince áreas que se atribuyen de manera combinada los 160 documentos seleccionados para este estudio.

Para lo cual se tiene que: Negocios, Gestión y Contabilidad, ocupa el primer lugar con el 19,4% de los documentos (Abu Adi, Hiyassat y Lepkova, 2021); Ciencias Sociales, tiene el segundo lugar con el 14,7% de los documentos (Frolova et al., 2021); Ingeniería, ocupa el tercer lugar con 14,5% de los documentos (Atkočiūnienė et al., 2023); Ciencias de la Computación, ocupa el cuarto lugar con 13,6% de los documentos (Jovanović, Stanković y Krstić, 2023); Ciencias Medioambientales, quinto lugar

con 11,2% (Hossain et al., 2022); Energía, con 11% (Dokter, Thuvander y Rahe, 2021). Ciencias de las Decisiones con 5,1% (Tajpour et al., 2022). El resto de las subáreas registra menos del 5% de los documentos.

Esta distribución temática refleja la versatilidad de la GC, destacando su relevancia en Negocios y Gestión, así como su impacto en Ciencias Sociales e Ingeniería. Esto evidencia su papel estratégico y adaptativo en diversos contextos, consolidándola como una herramienta clave para abordar retos interdisciplinarios y fomentar nuevas investigaciones.

e. Producción por tipo de documento

La Figura III, también muestra los tipos de documentos encontrados en este estudio bibliométrico. El documento tipo “Artículo” presenta el 92,81%, es decir 155 artículos, lo cual representa información original (fuentes primarias), y el tipo de documento “Revisión” tiene el 7,19% de documentos, es decir 12 manuscritos, esto permite inferir que se han realizado pocos estudios tipo revisión del total de las 167 publicaciones, por tanto; los dos porcentajes presentados se consideran como información valiosa para este estudio.

Como respuesta a la RQ1, se observa que durante 2019-2023, la producción de documentos sobre GC creció a un ritmo anual del 5,97%. Las tendencias temáticas incluyen: Gestión del Conocimiento, Sistemas Basados en el Conocimiento y Modelos de Negocio. El Reino Unido lidera la producción, seguido por China. Los artículos originales son dominantes con un 93%, señalando un interés creciente en el tema y su impacto en negocios sostenibles.

En general, los resultados de esta sección muestran que la GC tiene un impacto significativo en la consecución de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto es consistente con la literatura, como la de Oliva et al. (2019), que destaca la relevancia de la GC en la innovación organizacional; y, la de Zengin et al. (2021), que vincula la GC con modelos como Sociedad 5.0 e Industria 4.0 y su contribución a los ODS. Además, el crecimiento de las publicaciones refuerza lo planteado por Nisar et al. (2019), sobre el papel de las tecnologías sociales en el intercambio de conocimiento; y, por Jokanović et al. (2020), sobre la influencia del clima colaborativo y la cultura organizacional en las actividades de GC.

El alto porcentaje de investigaciones originales encontradas sugiere un interés creciente en la GC y sus aplicaciones, en línea con las propuestas de Abdullah y Alqarni (2022); y, Nujen et al. (2023), quienes subrayan la importancia del conocimiento como recurso estratégico para abordar desafíos globales y fomentar prácticas sostenibles.

3.2. Explorando el impacto de los clústeres temáticos en la GC y el rendimiento organizacional

El objetivo de este apartado es analizar la influencia de los grupos temáticos identificados en el Mapa Temático de la GC en el rendimiento organizacional (RQ2). La Figura IV, está compuesta de cuatro bloques identificados en categorías: “Temas de Nicho”, “Temas Motores”, “Temas Emergentes o en Declive” y “Temas Básicos”. Estos temas son clústeres que orbitan según el grado de Desarrollo (Densidad) y de Relevancia (Centralidad). Los criterios aplicados son las palabras clave del autor ($n = 612$), la frecuencia mínima de conglomerados ($n = 5$) por cada mil documentos y el algoritmo de agrupamiento denominado “walktrap”.

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de RStudio.

Figura IV: Mapa temático

El Mapa Temático permitió identificar aplicación, y estos se muestran en el Cuadro 1. quince clústeres donde navegan las áreas de

Cuadro 1
Temáticas identificadas en el mapa temático

Temática	Descripción temática	Categoría temática	Definición de categoría
1	<i>Knowledge Management</i>	Temas motores	Principales temas del frente de investigación
2	<i>Knowledge Based Systems</i>	Temas motores	
3	<i>Technology Transfer</i>	Temas motores	
4	<i>Organizational Learning</i>	Temas motores	
5	<i>Economic and Social Effects</i>	Temas motores	
6	<i>Sustainable Development</i>	Temas básicos	Temas provocados por situaciones críticas que afectan a nuestra sociedad
7	<i>Knowledge</i>	Temas básicos	
8	<i>Business Development</i>	Temas básicos	
9	<i>Business Models</i>	Temas básicos	Temas a estudiar
10	<i>Economics</i>	Temas emergentes	
11	<i>Knowledge Transfer</i>	Temas emergentes	
12	<i>Research and Development</i>	Temas emergentes	
13	<i>Enterprise Resource Management</i>	Temas emergentes	
14	<i>Information Use</i>	Temas de nicho	Pocos temas explorados que deberían ser estudiados con mayor profundidad
15	<i>Business Environments</i>	Temas de nicho	

Fuente: Elaboración propia, 2024 a partir de Scopus.

Dentro de los temas motores identificados en el Mapa Temático, se encuentran varios conceptos clave que influyen significativamente en la GC y el rendimiento organizacional. En primer lugar, el ‘*Knowledge Management*’ ofrece oportunidades para mejorar el desempeño organizacional, como lo destacan Jayakrishnan, Mohamad y Yusof (2022). Por su parte, los ‘*Knowledge Based Systems*’ facilitan el intercambio de conocimientos entre personas y organizaciones que aprenden, según Moradlou, Roscoe y Ghadge (2022).

Además, la ‘*Technology Transfer*’ permite que el conocimiento adquirido en un entorno sea aprovechado para optimizar nuevos entornos, un punto subrayado por Yesilli, Khasawneh y Mann (2022). Asimismo, el ‘*Organizational Learning*’ se presenta como un tema transversal para implementar eficazmente la GC, como indican Nujen et al. (2023). Finalmente, los ‘*Economic and Social Effects*’, mediante la integración de sistemas de apoyo a la toma de decisiones, fortalecen la GC, según Šimelytė y Tvaronavičienė (2022).

Entre los temas básicos de estudio, el ‘*Sustainable Development*’ resalta la necesidad de que las organizaciones se preparen para mantener la sostenibilidad a largo plazo, según Cegarra-Navarro, Jimenez-Jimenez y Garcia-Perez (2021). El ‘*Knowledge*’ resulta crucial para empresas con recursos limitados, como lo mencionan Tajpour et al. (2022); mientras que comprender los ‘*Business Models*’ impulsa el desarrollo de empresas sostenibles, como argumentan Gil-Gomez et al. (2020). Por otra parte, la gestión y exploración del conocimiento, esenciales para el ‘*Business Development*’, mejoran el desarrollo empresarial, según Tomé y Gromova (2021).

Los temas emergentes de estudio incluyen la ‘*Economics*’, donde las plataformas de transferencia de conocimiento libre potencian economías emergentes, como señala Wang et al. (2020). La ‘*Knowledge Transfer*’, facilitada por el capital social, es clave para lograr una transferencia exitosa, según Majuri (2022). Además, la ‘*Research and Development*’ demuestra cómo la GC

potencia la sostenibilidad a través de la cultura, liderazgo y capital social, según Assoratgoon y Kantabutra (2023). Por último, la gestión de los recursos dentro de ‘*Enterprise Resource Management*’ garantiza la precisión de los modelos y mejora la resiliencia organizacional, como lo exponen Hassan et al. (2023).

Finalmente, en los temas de nicho se destacan el ‘*Information Use*’, que apoya la toma de decisiones y contribuye al éxito organizacional, según Lin, Phillips y Wickramasinghe, (2021), y los ‘*Business Environments*’, que desarrollan entornos que fomentan el aprendizaje organizacional en la adquisición de conocimientos, según Ehls et al. (2020). En conjunto, los clústeres temáticos identificados en el Mapa Temático influyen significativamente en la GC y el rendimiento organizacional. Estos clústeres no solo son esenciales para mejorar el desempeño organizacional, sino que también fomentan el desarrollo sostenible, la transferencia de conocimiento y la innovación en las organizaciones.

3.3. Implicaciones para el desarrollo empresarial sostenible

Para dar respuesta a la RQ3, este análisis tiene como objetivo conocer cómo las organizaciones pueden aplicar eficazmente las líneas de estudio emergentes en la GC para impulsar el desarrollo empresarial sostenible. Posteriormente a la revisión de los 167 documentos trabajados, se logró extraer cinco tópicos de estudio pocos explorados (ver Figura V), mediante el método denominado ‘*association strength*’ del *software VOSviewer*. El criterio de selección fue buscar las palabras clave de autor de menor coocurrencia ($n = 1$) y vinculada a la GC. Los tres tópicos son:

1. *Knowledge Transfer*: El diseño y uso de materiales didácticos es clave para promover prácticas de transferencia de conocimiento eficaz y transparente (Thi Chung y Thi Tram, 2022).

2. *Research and Development*: Es fundamental que exploren y exploten el

conocimiento para la mejora en investigaciones (Chong y Yuen, 2022).

3. *Economics*: La GC ayuda a integrar

las funciones para crear oportunidades que

conducen a beneficios organizacionales

(Eismann, Posegga y Fischbach, 2021).

Fuente: Elaboración propia, 20204 a partir de VOSviewer (2024).

Figura V: Líneas de estudios emergentes

La respuesta a la RQ3 es que las organizaciones pueden promover un desarrollo empresarial sostenible mediante la aplicación de prácticas de GC en tres áreas clave. En primer lugar, una transferencia de conocimiento eficaz permite compartir y aprovechar el conocimiento de manera estratégica. En segundo lugar, la investigación y el desarrollo impulsan la mejora continua, fortaleciendo la innovación y la competitividad organizacional. Por último, el enfoque en la economía facilita la integración de funciones y la creación de oportunidades que potencian el desempeño organizacional y su sostenibilidad en el tiempo.

Conclusiones

Este estudio ha demostrado que la GC es un campo en constante expansión, evidenciado

por un crecimiento anual del 5,97% en publicaciones durante el período 2019-2023. Además, los resultados subrayan su papel estratégico en el desarrollo empresarial sostenible, especialmente al abordar retos como la innovación, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento en diversos sectores. Asimismo, el liderazgo de países como Reino Unido y China refleja la importancia global del tema y destaca la colaboración internacional como un pilar fundamental para el avance en este ámbito.

En cuanto a las implicaciones, los hallazgos enfatizan la necesidad de integrar la GC en las estrategias organizacionales, puesto que permite optimizar recursos, fomentar la sostenibilidad y mejorar la competitividad. A través de una transferencia de conocimiento eficaz, una sólida inversión en investigación y desarrollo, y un enfoque en la integración económica, las organizaciones pueden maximizar los beneficios derivados de la GC.

Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones de este estudio. Por ejemplo,

la exclusión de documentos en otros idiomas y enfoques metodológicos más amplios podría restringir la aplicabilidad general de los resultados. Además, al concentrarse en artículos de acceso abierto, se dejan fuera investigaciones relevantes publicadas en otras fuentes.

Finalmente, para ampliar el conocimiento sobre la GC y sus aplicaciones estratégicas, futuras investigaciones deberían enfocarse en explorar enfoques interdisciplinarios y analizar contextos regionales específicos. Asimismo, resulta relevante profundizar en los temas de nicho identificados, como el uso de información y los entornos empresariales, los cuales podrían abrir nuevas oportunidades de estudio y aplicación en el ámbito de la GC.

Referencias bibliográficas

- Abdullah, B., y Alqarni, A. (2022). Knowledge Sharing in International Business. *Tehnički Glasnik*, 16(3), 401-411. <https://doi.org/10.31803/tg-20220305124542>
- Abu Adi, W., Hiyassat, M., y Lepkova, N. (2021). Business strategy development model for applying knowledge management in construction. *Journal of Civil Engineering and Management*, 27(4), 246-259. <https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14651>
- AlQershi, N., Saufi, R. B. A., Ismail, N. A., Mohamad, M. R. B., Ramayah, T., Muhammad, N. M. N., y Yusoff, M. N. H. B. (2023). The moderating role of market turbulence beyond the Covid-19 pandemic and Russia-Ukraine crisis on the relationship between intellectual capital and business sustainability. *Technological Forecasting and Social Change*, 186(Part B), 122081. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122081>
- Alshadoodee, H. A. A., Mansoor, M. S. G., Kuba, H. K., y Gheni, H. M. (2022). The role of artificial intelligence in enhancing administrative decision support systems by depend on knowledge management. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 11(6), 3577-3589. <https://doi.org/10.11591/eei.v11i6.4243>
- Aria, M., y Cuccurullo, C. (2017). *Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis*. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Arifiani, L., Budiastuti, D., Kosasihy, W., y Ravine, E. (2019). The effect of disruption technology, and the future knowledge management toward service innovation for telecommunication industry 4.0 in Indonesia. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6S-3), 247-257.
- Arokiasamy, A. R. A., Smith, P. M. R., Krishnaswamy, J., y Kijbumrung, T. (2021). Knowledge management and firm innovativeness: The mediating role of innovative culture on MNEs in Malaysia. *Proceedings on Engineering Sciences*, 3(3), 319-334. <https://doi.org/10.24874/PES03.03.008>
- Assoratgoon, W., y Kantabutra, S. (2023). Toward a sustainability organizational culture model. *Journal of Cleaner Production*, 400, 136666. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136666>
- Atkočiūnienė, Z. O., Gribovskis, J., y Raudeliūnienė, J. (2023). Influence of knowledge management on business processes: Value-Added and sustainability perspectives. *Sustainability*, 15(1), 68. <https://doi.org/10.3390/su15010068>
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>

- Bokhari, S. A. A., y Myeong, S. (2022). Artificial intelligence-based technological-oriented knowledge management, innovation, and e-service delivery in smart cities: Moderating role of e-governance. *Applied Sciences*, 12(17), 8732. <https://doi.org/10.3390/app12178732>
- Bratianu, C., Stanescu, D. F., y Mocanu, R. (2021). Exploring the knowledge management impact on business education. *Sustainability*, 13(4), 2313. <https://doi.org/10.3390/su13042313>
- Briones, V., y D'Armas, M. (2024). Gestión del conocimiento y desempeño laboral en una empresa pública de una institución de educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(4), 306-322. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i4.42999>
- Burnham, J. D. (2006). Scopus database: A review. *Biomedical Digital Libraries*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.1186/1742-5581-3-1>
- Cegarra-Navarro, J.-G., Jimenez-Jimenez, D., y Garcia-Perez, A. (2021). An integrative view of knowledge processes and a learning culture for ambidexterity: Toward improved organizational performance in the banking sector. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(2), 408-417. <https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2917430>
- Ching, N. T., Ghobakhloo, M., Iranmanesh, M., Maroufkhani, P., y Asadi, S. (2022). Industry 4.0 applications for sustainable manufacturing: A systematic literature review and a roadmap to sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 334, 130133. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130133>
- Chong, C. W., y Yuen, Y. Y. (2022). The impacts of KM-Centred strategies and practices on innovation: A survey study of R&D firms in Malaysia. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 17, 67-86. <https://doi.org/10.28945/4892>
- Dias, Á., Silva, G. M., Patuleia, M., y González-Rodríguez, M. R. (2023). Developing sustainable business models: Local knowledge acquisition and tourism lifestyle entrepreneurship. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(4), 931-950. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1835931>
- Dokter, G., Thuvander, L., y Rahe, U. (2021). How circular is current design practice? Investigating perspectives across industrial design and architecture in the transition towards a circular economy. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 692-708. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.12.032>
- Durst, S., y Zieba, M. (2020). Knowledge risks inherent in business sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 251, 119670. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119670>
- Ehls, D., Polier, S., y Herstatt, C. (2020). Reviewing the field of external knowledge search for innovation: Theoretical underpinnings and future (re-)research directions. *Journal of Product Innovation Management*, 37(5), 405-430. <https://doi.org/10.1111/jpim.12549>
- Eismann, K., Posegga, O., y Fischbach, K. (2021). Opening organizational learning in crisis management: On the affordances of social media. *Journal of Strategic Information Systems*, 30(4), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2021.101692>
- Escorcía, J., y Barros, D. (2020). Gestión del conocimiento en Instituciones de Educación Superior: Caracterización desde una reflexión teórica. *Revista*

- de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 83-97. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33235>
- Espina-Romero, L., Gutiérrez, H., Ríos, D., Vilchez, R. A., Talavera-Aguirre, R., y Ochoa-Díaz, A. (2024). Challenges and opportunities in the implementation of AI in manufacturing: A bibliometric analysis. *Sci*, 6(4), 60. <https://doi.org/10.3390/sci6040060>
- Faúndez, M. O., y De la Fuente-Mella, H. (2022). Skills measurement strategic leadership based on knowledge analytics management through the design of an instrument for business managers of Chilean companies. *Sustainability*, 14(15), 9299. <https://doi.org/10.3390/su14159299>
- Frolova, Y., Alwaely, S. A., y Nikishina, O. (2021). Knowledge management in entrepreneurship education as the basis for creative business development. *Sustainability*, 13(3), 1167. <https://doi.org/10.3390/su13031167>
- Fuster, E., Padilla-Meléndez, A., Lockett, N., y Del-Águila-Obra, A. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia. *Technological Forecasting and Social Change*, 141, 219-231. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.020>
- Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., y Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: Digital transformation and sustainable business model innovation. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 33(1), 2733-2750. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1676283>
- González, G. A. (2022). Gerencia de la investigación y del conocimiento en las universidades colombianas: Algunas reflexiones. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 187-201. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37684>
- Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for strategy formulation. *California Management Review*, 33(3), 114-135. <https://doi.org/10.2307/41166664>
- Gupta, C., Fernandez-Crehuet, J. M., y Gupta, V. (2022). Measuring Impact of Cloud Computing and Knowledge Management in Software Development and Innovation. *Systems*, 10(5), 151. <https://doi.org/10.3390/systems10050151>
- Hassan, O. A-H., Samhan, A., Alhajhassan, S., y Hammad, R. (2023). ARivaT: A tool for automated generation of riva-based business process architecture diagrams. *IEEE Access*, 11, 46257-46270. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3275932>
- Hossain, M. B., Nassar, S., Rahman, M. U., Dunay, A., e Illés, C. B. (2022). Exploring the mediating role of knowledge management practices to corporate sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 374, 133869. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133869>
- Huynh, T. T. B., Pham, D. T., Tran, B. T., Le, C. T., Le, M. H. P., Swami, A., y Bui, T. L. (2020). A multifactorial optimization paradigm for linkage tree genetic algorithm. *Information Sciences*, 540, 325-344. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2020.05.132>
- Jayakrishnan, M., Mohamad, A. K., y Yusof, M. M. (2022). Railway supply chain excellence through the mediator role of business intelligence: Knowledge management approach towards information system. *Uncertain*

- Supply Chain Management*, 10(1), 125-136. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2021.10.003>
- Jokanović, B., Zivlak, N., Okanović, A., Čulibrk, J., y Dudak, L. (2020). The model of knowledge management based on organizational climate. *Sustainability*, 12(8), 3273. <https://doi.org/10.3390/SU12083273>
- Jovanović, V., Stanković, S., y Krstić, V. (2023). Environmental, social and economic sustainability in mining companies as a result of the interaction between knowledge management and green innovation—The SEM approach—The SEM approach. *Sustainability*, 15(16), 12122. <https://doi.org/10.3390/su151612122>
- Khosravi, A., Rajabzadeh, M., Zaloga, V., y Dyadyura, I. (2022). Customer knowledge management in enterprise software development companies: Organizational, human and technological perspective. *Management Systems in Production Engineering*, 30(4), 291-297. <https://doi.org/10.2478/mspe-2022-0037>
- Kordab, M., Raudeliūnienė, J., y Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2020). Mediating role of knowledge management in the relationship between organizational learning and sustainable organizational performance. *Sustainability*, 12(23), 10061. <https://doi.org/10.3390/su122310061>
- Lam, L., Nguyen, P., Le, N., y Tran, K. (2021). The relation among organizational culture, knowledge management, and innovation capability: Its implication for open innovation. *Journal of Open Innovation: Tecnología, Mercado y Complejidad*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010066>
- Lin, H. C., Phillips, D., y Wickramasinghe, N. (2021). Digitising Chinese medicine clinical practice - A patient management system. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*, 24(1), 40-66. <https://doi.org/10.1504/IJNVO.2021.111616>
- Lipiec, I., Wątor, K., y Kmieciak, E. (2020). The application of selected hydrochemical indicators in the interpretation of hydrogeochemical data – A case study from Busko-Zdrój and Solec-Zdrój (Poland). *Ecological Indicators*, 117, 106460. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106460>
- Majuri, M. (2022). Inter-firm knowledge transfer in R&D project networks: A multiple case study. *Technovation*, 115, 1012475. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102475>
- Mazorodze, A. H., y Buckley, S. (2019). Knowledge management in knowledge-intensive organisations: Understanding its benefits, processes, infrastructure and barriers. *South African Journal of Information Management*, 21(1), a990. <https://doi.org/10.4102/sajim.v21i1.990>
- Montoya-Quintero, D. M., Bermudez-Ríos, L. F., y Cogollo-Flórez, J. M. (2022). Model for integrating knowledge management system and quality management system in Industry 4.0. *Quality - Access to Success*, 23(189), 18-25. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.189.03>
- Moradlou, H., Roscoe, S., y Ghadge, A. (2022). Buyer–supplier collaboration during emerging technology development. *Production Planning and Control*, 33(2-3), 159-174. <https://doi.org/10.1080/09537287.2020.1810759>
- Nisar, T. M., Prabhakar, G., y Strakova, L. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. *Journal of Business Research*, 94, 264-272. <https://doi.org/10.1016/j.JBUSRES.2018.05.005>

- Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating organization: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.
- Nonaka, I., y Von Krogh, G. (2009). Tacit knowledge and knowledge conversion: Controversy and advancement in organizational knowledge creation theory. *Organization Science*, 20(3), 635-652. <https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0412>
- Nujen, B. B., Pereira, N., Mwesiumo, D., Reke, E., y Powell, D. (2023). Knowledge obstacles when transitioning towards circular economy: An industrial intra-organisational perspective. *International Journal of Production Research*, 61(24), 8618-8633. <https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2158243>
- Oliva, F. L., Semensato, B. I., Prioste, D. B., Winandy, E. J. L., Bution, J. L., Couto, M. H. G., Bottacin, M. A., Ferranti, M. L., Freire, P. M., Fernandes, R., Singh, S. K., Fabiani, S., y Massaini, S. A. (2019). Innovation in the main Brazilian business sectors: Characteristics, types and comparison of innovation. *Journal of Knowledge Management*, 23(1), 135-175. <https://doi.org/10.1108/JKM-03-2018-0159>
- Peixoto, E., y Espina-Romero, L. C. (2024). Mapping digital marketing research in social networks: A short-term bibliometric analysis (2018-2023). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(2), 15-31. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i2.41906>
- Pereira, L., Santos, J., Dias, Á., y Costa, R. (2021). Knowledge Management in Projects. *International Journal of Knowledge Management*, 17(1). <https://doi.org/10.4018/IJKM.2021010101>
- Pinzón, S. Y., Maldonado, G., y Marín, J. T. (2019). Orientación de la gestión del conocimiento y rendimiento en las pequeñas y medianas empresas mexicanas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(1), 21-34. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27284>
- Raudeliuniene, J., y Matar, I. (2022). Knowledge management practice for sustainable development in Higher Education Institutions: Women managers' perspective. *Sustainability*, 14(19), 12311. <https://doi.org/10.3390/su141912311>
- Rialti, R., Marrucci, A., Zollo, L., y Ciappei, C. (2022). Digital technologies, sustainable open innovation and shared value creation: Evidence from an Italian agritech business. *British Food Journal*, 124(6), 1838-1856. <https://doi.org/10.1108/BFJ-03-2021-0327>
- Rossi, F., Caloffi, A., Colovic, A., y Russo, M. (2022). New business models for public innovation intermediaries supporting emerging innovation systems: The case of the Internet of Things. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121357. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121357>
- Šimelytė, A., y Tvaronavičienė, M. (2022). Technology transfer from nordic capital parenting companies to lithuanian and estonian subsidiaries or joint capital companies: The analysis of the obtained primary data. *Data*, 7(10), 139. <https://doi.org/10.3390/data7100139>
- Singh, R., y Tantray, Z. (2022). Measuring the relationship between knowledge management, organizational learning, and innovation: A study of Jammu & Kashmir tourism development corporation, India. *Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal*, 12(2), 470-494. <https://doi.org/10.33776/et.v12i2.5483>

- Tajpour, M., Hosseini, E., Mohammadi, M., y Bahman-Zangi, B. (2022). The effect of knowledge management on the sustainability of technology-driven businesses in emerging markets: The mediating role of social media. *Sustainability*, 14(14), 8602. <https://doi.org/10.3390/su14148602>
- Teixeira, A. C., Tenório, N., Pinto, D., Matta, N., y Bacelar, A. G. (2023). The critical success factors' investigation during knowledge management implementation within SME enterprises: A Participatory Design opportunity. *SN Computer Science*, 4(1), 25. <https://doi.org/10.1007/42979-022-01420-6>
- Thi Chung, D., y Thi Tram, P. (2022). Factors affecting knowledge sharing behaviour in public higher education institutions: An empirical study of Vietnam. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2155002. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2155002>
- Tomé, E., y Gromova, E. (2021). Development of emergent knowledge strategies and new dynamic capabilities for business education in a time of crisis. *Sustainability*, 13(8), 4518. <https://doi.org/10.3390/su13084518>
- Wang, Z., He, Q., Xia, S., Sarpong, D., Xiong, A., y Maas, G. (2020). Capacities of business incubator and regional innovation performance. *Technological Forecasting and Social Change*, 158, 120125. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120125>
- Xuan, V. N. (2020). Factors affecting knowledge sharing in enterprises: Evidence from small and medium enterprises in Vietnam. *Management Science Letters*, 10(2), 469-478. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.8.023>
- Yesilli, M. C., Khasawneh, F. A., y Mann, B. P. (2022). Transfer learning for autonomous chatter detection in machining. *Journal of Manufacturing Processes*, 80, 1-27. <https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.05.037>
- Zambrano, E. J., Briones, Y. A., Loor, L. D., y Gómez, S. L. (2023). Nuevo paradigma de la gestión del conocimiento en la Educación Superior de Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 249-263. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40710>
- Zengin, Y., Naktiyok, S., Kaygın, E., Kavak, O., y Topçuoğlu, E. (2021). An Investigation upon Industry 4.0 and Society 5.0 within the context of sustainable development goals. *Sustainability*, 13(5), 2682. <https://doi.org/10.3390/su13052682>
- Zupic, I., y Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>